

ПРИРОДА ИМИДЖА В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО УЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

Нарзикулова Ф.Б.¹

Аннотация:

В статье даны определения понятия имиджа, природы имиджа, с точки зрения научного анализа, которые чаще всего встречаются в научной литературе. В статье рассматривается природа имиджа – как элемент культуры в философии древних мыслителей, таких как Ибн Сина, Аль Фараби, Конфуция, их взгляды, идеи, воззрения.

Ключевые слова: Имидж, образ, символы, историко-теоретический анализ, Восточные мыслители, Конфуций, Ибн Сина, Аль Фараби, трактаты, учения, взгляды, нравственность, мораль, воспитание, культура.

doi: <https://doi.org/10.2024/2zwrea70>

Существует предположение, что термин «имидж» происходит из английского языка. Он передает как минимум, пять значений – образ, статуя - идол, метафора, икона, сходство. Но, учитывая факт существования этого термина еще в древние времена, невозможно с уверенностью утверждать, что «имидж» является производным от французского или английского языков, скорее всего, является заимствованным, как показывает трансформация его содержания годами и почти одновременно позднее появление в обоих этих языках. При определении понятия имиджа, природы имиджа, с точки зрения научного анализа, которые чаще всего встречаются в научной литературе, следующее: психологический словарь связывает понятие «имидж» и «образ»:

«Имидж - (англ. Image - образ) - сложившийся в массовом представлении и имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо ... Формирование имиджа происходит стихийно, но чаще оно является результатом работы специалистов в области политической психологии, политической рекламы; имидж отражает социальные ожидания определенной группы, поэтому его наличие в некоторых случаях обеспечивает субъекту успех в политической или деловой жизни» [4]

В свою очередь, нужно отметить, что природу имиджа, понятие имиджа и его формирование в символах и образах групповых норм, были заложены еще в античные времена (Аристотель, Сенека, Сократ, Платон и др.), во времена Средневекового Востока (Аль Фараби, Ибн Сино, Аль Бируний, Алишера Навои, Джалаладдина Руми, Махмуда Замахшари и др.).

Они представлены в контексте вопросов: взаимодействия души и тела, во взаимодействии личности и общества, общения и нравственного самосовершенствования, красоты и гармонии. [4]

Древнекитайский мыслитель Конфуций говорил, что «человек измеряется не с ног до головы, а от головы до неба». Это следует учитывать в процессе создания привлекательного образа. По мнению философа «В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Ныне учатся для того, чтобы удивить других». Образ

¹ Нарзикулова Ф. Б., доктор психологических наук (DSc), доцент, кафедры Педагогика, Психология и Физическая культура, СамГИИЯ

«Благородного мужа» занимает одно из центральных мест в учении Конфуция, ему отведена роль идеального человека, примера для подражания, который, независимо от своего происхождения, культивирует моральные ценности, знает свои обязанности и действует на благо общества, которому служит. Для того, чтобы достичь идеала «Благородного мужа», необходима целостная система образования и воспитания. Учитель сказал: «Каждый может стать благородным мужем, нужно только решиться им стать». Благородный муж, по словам Конфуция, непременно учтив, милосерден, и внушает уважение, но главное – обладает несокрушимой силой воли и стойкостью духа. Логично допустить, что каждый человек способен стать благородным мужем. Но как тогда быть с неизменным социальным расслоением? Дело в том, что природа человека в китайской традиции включает в себя как бы два уровня: врожденные качества и способность к самосовершенствованию. Человеку мало обладать некоторыми качествами, надо еще уметь их применить, сконцентрировав волю и регулируя свое поведение. [2]

Так например во времена Средневекового востока Ибн Сина, подчеркивал в своих трудах, что нужно быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически. Как показывает историко-теоретический анализ психологических воззрений Ибн Сины, образ гармонично развитой личности, где мыслитель разрабатывает средства и методы улучшения нравов, преодоления низменных моральных качеств, укрепления добронравия, исходя из гуманистической и рационалистической сущности своей философской доктрины, прослеживается во всех его учениях. [3;4]

Так в учении философа, «свобода воли и моральный выбор» - рассматривается, как одна из важнейших проблем, играющая большую роль в нравственном воспитании человека, а именно проблема морального выбора и нравственной свободы, в которой отражается специфический и наиболее сложный аспект человеческой деятельности. В учении Ибн Сины мораль тесно связана со свободой выбора человека, что предопределяет субъективные предпосылки реализации основной цели нравственного воспитания. Эту свою теорию Ибн Сина главным образом сводит к умению наставников вести диалог на эту тему, разъяснять своим ученикам, какое значение имеет свобода выбора для совершенствования и развития человека.

Неоспорим и тот факт, что на протяжении существования общества фактор имиджа производил значительное влияние на ход политических процессов. Именно этим обусловлен тот факт, что к проблеме образа идеального правителя, государства, так или иначе, обращалось значительное количество мыслителей. В трудах Аристотеля, Сенеки, Аль - Фароби, Н. Макиявелли, Т. Гоббса, Гегеля, Ж.-Ж. Руссо и др. содержатся рассуждения о соотношении личности и власти, природу человека в политике, о том, каким должен быть гражданин, правитель, как должна выглядеть власть в глазах общества.

На сегодняшний день очень многие политики, историки, философы, государственные деятели обращаются к трактатам Аль - Фароби, потому что его идеи и взгляды дают правильное направление в развитии человека, общества, государства. Труды Аль - Фароби дают возможность переосмысления жизни, принять правильное решение в выборе того или иного поступка. Многие государства стараются достичь того уровня «добродетельного» города, которые описываются в работах этого философа.

Одним из главных вопросов, рассмотренных в трактатах Аль-Фараби стал вопрос о видах государств. В своих работах, особенно в «Трактате о взглядах жителей добродетельного города» он называл государство – городом. Слово «город» понимается не в том значении, какое мы используем сейчас, а в ином значении, то есть город – это отдельное целое общество или государство. Так, что же понимается под понятием «государство» в философии Аль-Фараби? Какие виды государства выделял

философ? Какое для него казалось идеальным, а какое неправильным? И как он их называл и по каким критериям разделял? «Государство есть достояние народа – говорит ученый, – связанного между собой в вопросах права и общностью интересов. Причиной для такого соединения людей является не столько их слабость, сколько, так сказать, врожденная потребность жить вместе» [1]

Идея общественной природы человека составляет основополагающую предпосылку и в философии Ибн Сины. Он был убежден в том, что человек может обрести счастье и благополучие только в обществе, и поэтому считал общее благо более предпочтительным в сравнении с личным. Идея Ибн Сино, так же как и аль-Фараби, о представлении добродетельном городе и истинном правителе, являются извечной мечтой народов Ближнего и Среднего Востока о «справедливом государстве» и «справедливом правителе».

В связи с этим задачи дальнейших исследований заключается в том, чтобы с получением достаточного материала решить эти проблемы и открыть другие тенденции в интерпретации философии мыслителей Востока, сделав их доступными для всех интересующихся их творчеством.

Если за сущностное понимание имиджа выбрать образ, то можно проследить многозначность его трактовки относительно каждого философского течения и в зависимости от промежутка времени. Начиная от гносеологии, где образом традиционно считали отображения мира, или отражение этого мира в сознании человека, образ воспринимали как пассивную форму такого отражения. Это объяснялось тем, что в процессе восприятия он служил вспомогательным средством, благодаря которому формировалась воображение, по своей природе аналогично реальной картине, без изменений и новых оттенков. Уже с конца XIX в. происходит определенная трансформация, благодаря которой образ становится знаком, точнее символом, который выполняет свою функцию не автоматически, а требует объяснения и толкования.

Таким образом, из выше сказанного нами, можно предположить, что еще в древние времена имидж не только сформировался как социальный феномен, но и оказывался в двух формах: реальной – настоящей и фиктивной – искусственной. Он представлял собой определенный элемент культуры, ведь основывался на моральных качествах личности, был неотъемлемой частью национальных обрядов, отражал базовые общественные представления о том, как человек должен взаимодействовать с людьми, которые ее окружают. Уже тогда имидж был мощной силой, которая формировала поведение индивида в различных ситуациях.

Список использованной литературы:

[1]. Аль-Фараби. Трактат о взглядах добродетельного города. //Перевод с арабского языка Сагадеев А.В. // впервые опубликован в работе: Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII – XII вв. – М.: Изд-во АН СССР, 1960 г.

[2]. Конфуцианство, даосизм от А до Я. – //Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т.1. - М.: Издательство: В-З: 2007 г.

[3]. Нарзикулова Ф.Б. Психологические взгляды, идеи и мысли в трудах Ибн Сино. // Монография. – Самарканд: изд. СамГУ, 2016, - 160 стр.

[4]. Нарзикулова Ф.Б. Теоретико-методологические основы исследования развития профессионального имиджа педагога в психологической науке. // Монография. - Самарканд: РЦППКИППКРНСО, 2019. - 206 с.